

पर्यावरणीय आरोग्य आणि शाश्वत विकास : एक अभ्यास

डॉ. रमेश वाघमारे

सहयोगी प्राध्यापक,

लोकप्रशासन विभाग प्रमुख,

गोदावरी कला कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय, अंबड जिल्हा जालना.

DOI - 10.5281/zenodo.20093697

प्रस्तावना :

पर्यावरणीय आरोग्य आणि शाश्वत विकास या दोन गोष्टी एकमेकांशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. निसर्गाशी नाते जोडून निसर्गावर मात न करता त्याचा फायदा घेणे म्हणजेच, निसर्ग सुदृढ असेल तरच मानवी जीवन सुरक्षित आणि समृद्ध राहू शकते. जगातील प्रत्येक राष्ट्राला विशेषता मागास व विकसनशील देशांना आपण विकसित होण्यासाठीचे सतत विकास लक्ष्य साध्य करण्यासाठी निसर्गाचा व निसर्गातील नैसर्गिक साधनसामग्रीचा योग्य वापर करणे, न की गैरवापर करून आपल्या देशाचे पर्यावरण बिघडू देऊ नये. कारण यातूनच मानवी व पशु पक्ष्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. कारण जेव्हा आपण पर्यावरणाचे आरोग्य जपतो तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकास विकासाकडे वाटचाल करू शकतो. म्हणजेच विकास हवा आहे परंतु तो निसर्गाचा नाश करून नाही तर निसर्गाशी मैत्री करून साधला जावा.

पर्यावरण हे केवळ आपल्या सभोवतालचा निसर्ग नसून ते मान्य अस्तित्वाचा आणि उत्तम आरोग्याचा मुख्य आधार आहे. हवा, पाणी, अन्न आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा या थेट पर्यावरणाशी जोडलेल्या आहेत. जेव्हा हे पर्यावरण प्रदूषित होते, तेव्हा त्याचे थेट परिणाम आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. पर्यावरणाचा न्हास म्हणजे मानवी आरोग्याला थेट धोका

आहे. जागतिक पातळीवरचा विचार करता वाढते प्रदूषण, हवामान बदल, नैसर्गिक संसाधनाचा अतिवापर, यामुळे आज संपूर्ण जगासमोर आरोग्याची संकटे उभी राहिली आहेत. शाश्वत विकास लक्ष्य साध्य करित असताना नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विचारपूर्वक वापर करून निरोगी आणि सुरक्षित भविष्याची निर्मिती करू शकतो. म्हणजेच पर्यावरणाचे आरोग्य सुधारणे हाच शाश्वत विकासाचा पाया आहे. कारण यामुळे ज्या समस्या उदा. प्रदूषण, पाणी, हवा, स्वच्छता, औद्योगिक प्रदूषण, हवामान बदल, ऊष्णता, इत्यादी याला रोखण्यासाठी आपण निसर्गाचे रक्षण केले तरच येणाऱ्या पिढ्यांचे आरोग्य आणि प्रगती सुरक्षित राहिल. अन्यथा काही थोडे मिळवण्यासाठी जास्तीचे किंवा मानवी हानी किंवा येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य अंधकारमय होईल असे कृत्य होऊ नये.

2019 ते 2023 च्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालामध्ये धोरणात्मक कार्यक्रमाद्वारे निर्देशित केलेले आहे की, अधिक निरोगी लोकसंख्येला प्रोत्साहन देणे, आरोग्यविषयक आणिबाणीला तोंड देणे आणि सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती साध्य करणे शक्य आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते 2012 मध्ये जगातील एकूण मृत्यू पैकी 23 टक्के मृत्यू म्हणजे 1.26 कोटी लोकांचा मृत्यू हा पर्यावरणीय कारणामुळे झाला होता. शाश्वत विकास लक्ष्य साध्य करण्यासाठी नैसर्गिक आपत्ती, जैवविविधतेचे

नुकसान, शहरी वाहनांच्या प्रदूषणामुळे हवेचे प्रदूषण, घन कचऱ्यांचे व्यवस्थापन, यातून निर्माण होणाऱ्या स्वच्छतेचा प्रश्न, आणि यातून निर्माण होणारे मानवी विकार. ज्यामध्ये श्वसन विकार, कर्करोग, संसर्गजन्य रोग आणि हृदयविकार यासारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. एकीकडे विकास म्हणजे शाश्वत विकास लक्ष्य साध्य करावयाचे ध्येय समोर ठेवणे, आणि दुसरीकडे संपूर्ण जगामध्ये पर्यावरणीय समस्या निर्माण करणे व यातून मानवी आणि पशुपक्ष्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणे यावर कुठेतरी आवर किंवा मर्यादित निर्बंध घातले तरच नैसर्गिक संसाधनाचा व संपत्तीचा गैरवापर रोखला जाईल व मानवी आरोग्या पुढे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या थांबविता येतील.

शोधनिबंधाचा उद्देश :

- 1) शाश्वत विकास लक्ष्य साध्य करित असताना पर्यावरणीय आरोग्याचा आढावा घेणे.
- 2) कोणकोणते पर्यावरणीय परिणाम मानवी वर्गावर होत आहे त्याचा आढावा घेणे.
- 3) पर्यावरणीय आरोग्य परिणामाचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी द्वितीयक साधनसामग्रीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, प्रकाशित व प्रकाशित साहित्य, जर्नल्स, वर्तमानपत्रे, वेबसाईट आणि अहवालांचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

पर्यावरणीय आरोग्य म्हणजे काय ?

ही सार्वजनिक आरोग्याची अशी शाखा आहे जे निसर्ग आणि मानवनिर्मित पर्यावरणातील अशा घटकांचा अभ्यास करते जे मानवी आरोग्यावर परिणाम करतात. उदा.

शुद्ध हवा, सुरक्षित पेयजल, आणि कचरा व्यवस्थापन या गोष्टी निरोगी समाजासाठी आवश्यक आहेत.

शाश्वत विकास म्हणजे काय ?

वर्तमानाच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढींच्या गरजांशी तडजोड न करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच केवळ आर्थिक / भौतिक प्रगती न साधता पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि सामाजिक समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पर्यावरणीय आरोग्याच्या समस्या :

पर्यावरणीय आरोग्य हे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण यांच्यातील परस्पर संबंधावर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये प्रदूषित हवा, पाणी, माती, कचरा, औद्योगिक वाढ, यातून निर्माण होणारे रासायनिक पदार्थ, हवामान बदल, ध्वनी प्रदूषण इत्यादीमुळे मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. जागतिक स्तरावर दरवर्षी जवळपास 1.2 कोटी लोकांचा मृत्यू हा पर्यावरणीय समस्यामुळे होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार विकसनशील देशांमध्ये एकूण आजारपणाच्या तुलनेत सुमारे 25 टक्के आजारपण हे या पर्यावरणीय घटकामुळे होतात.

- (1) वायु प्रदूषण हे वाहने, कारखाने आणि लाकूड, कोळसा व सेन यासारख्या घन इंधनाचा वापर केल्यामुळे यातून वायू प्रदूषण होते. याचा मानवी आरोग्यावर श्वसन विकार, दमा, हृदयविकार आणि फुफुसाचा कर्करोग होतो. परिणामी या प्रदूषणामुळे दरवर्षी वीस लाख महिला व मुलांचा मृत्यू होतो.
- (2) जल प्रदूषण ही समस्या या पर्यावरणीय आरोग्याची सांगता येईल. यामध्ये नैसर्गिक संसाधने नष्ट करित असताना किंवा यातून विविध प्रकारचे रसायने आणि खनिजे हे पाण्यामध्ये मिसळतात. शिवाय

औद्योगिक वसाहतीचे दूषित पाणी इतर जलस्रोतांमध्ये मिसळले जातात परिणामी पाणी हे दूषित होते. आणि यातून कॉलरा, टायफाईड आणि अतिसार यासारखे जीव घेणे आजार होतात. आणि यातून मनुष्यहानी होते.

- (3) विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या भरिव आशा कामगिरीतून व वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमता , शिवाय चंगळवादी भौतिक जीवन समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने मानवाने एक सभोवताली यंत्राचा, वाहनांचा, गिरण्यांचा कर्णकर्कश आवाज निर्माण केलेला आहे. म्हणजेच दोन्ही प्रदूषण वाढलेला आहे. शिवाय मोबाईलच्या वापरातून हेडफोन किंवा डॉल्बी डीजे या कर्णकर्कश आशा आवाजामुळे सर्वांना उच्च रक्तदाब, ताणतणाव आणि निद्रानाशाच्या समस्या निर्माण होत आहेत. व अनेक तरुण तरुणीं ह्या डिप्रेशन मध्ये जात आहेत. शिवाय मानसिक रुग्ण होऊन काही तर आत्महत्या ही करीत आहेत.
- (4) हवामान बदल ही तर जागतिक स्तरावरील एक पर्यावरणीय आरोग्यात्मक समस्या झाली आहे . यास मानवचं जबाबदार आहे. याचे कारण म्हणजे निसर्गाने दिलेली नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजेच घनदाट जंगले, पर्वत रांगा, दरी खोरी ही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नष्ट केली जात आहेत . संपूर्ण देश विकासासाठी कोळसा, खाणी, उत्खनन करून नैसर्गिक फार मोठी हानी घडून आणलेली आहे. परिणामी त्याचा परिणाम हा पृथ्वीतलावर असणाऱ्या सर्व मानव जातीला भोगावा लागतो आहे. यामध्ये जागतिक तापमान वाढ, अतिवृष्टी, भूस्खलन, दुष्काळ, यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागतो आहे . यामुळे दरवर्षी लाखो लोक यात मृत्युमुखी पडत आहेत.

- (5) रासायनिक प्रदूषणामध्ये प्रामुख्याने मागील 30-40 वर्षांच्या कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आगमन झाल्यामुळे, अति जलद विकासाचा हव्यास वाढल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी देखील सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले तरी चालेल, अशी भूमिका आज शेतकऱ्यांपासून ते उद्योगपती पर्यंत सर्वजण घेत आहेत. यामध्ये एक शेतात वापरली जाणारी कीटकनाशके, औद्योगिक रसायने, विविध खाद्यपदार्थां मध्ये वापरली जाणारी रसायने यामुळे मानवास गंभीर आजार उद्भवू लागलेले आहेत. परिणामी हजारो - लाखो लोक जगभरात यामुळे मृत्युमुखी पडत आहेत.

- (6) कचरा व्यवस्थापन ही देखील एक पर्यावरणीय समस्या म्हणूनच प्रामुख्याने जगासमोर एक आव्हान बनलेली आहे. ही फक्त घरगुती कचराच नाही तर, मेडिकल कचरा, प्लास्टिक कचरा, ई-वेस्ट कचरा आणि यामध्ये एक भर म्हणून मोबाईल पार्ट चा कचरा इत्यादी. याची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत जगासमोर एक मोठे आव्हान बनलेली आहे. त्यांचे चुकीच्या पद्धतीने केले जात असलेले विल्हेवाट ही मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण निर्माण करीत आहे. शिवाय भारताचा विचार करता अनेक छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये कचरा डेपो व डम्पिंगचा धूर अनेक ठिकाणी हवा प्रदूषित करून पर्यावरण आणि आरोग्य धोक्यात आणत आहे.

या वरील आरोग्यविषयक समस्यांमुळे श्वसनाचे आजार, संसर्गजन्य आजार, कर्करोग, मधुमेह, पक्षघात, शिवाय असंसर्गजन्य आजारही होत आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांमध्ये याचे प्रमाण वाढत

आहे. शिवाय वायुप्रदूषण, विषारी रसायने आणि शारीरिक व्यायामास अडथळा आणणारे मानवनिर्मित परिसर यासारखे पर्यावरणीय धोके अनेक रोगांना कारणीभूत ठरत असतात. हे फक्त मानवावरच आघात करीत नाही तर पशु पक्षावरही परिणाम करीत आहेत. पर्यावरणीय आरोग्य समस्या नेमक्या कोणत्या घटकामुळे उद्भवते हे निश्चित करणे आव्हानात्मक काम आहे. पर्यावरणाशी संबंधित समस्या या गुंतागुंतीचे असतात आणि त्या विविध कारणामुळे निर्माण होतात. पर्यावरणीय आरोग्य समस्या ही भौतिक, जैविक आणि आर्थिक घटकांशी जोडलेली असू शकते. आपण श्वास घेत असलेली हवा, आपण पीत असलेले पाणी, आपण खात असलेले अन्न, आपण राहत असलेले घर, इमारत व परिसर हे सर्व पर्यावरणीय आरोग्य समस्यास कारणीभूत ठरू शकतात. यासाठी काही उपाययोजना पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

उपाय योजना :

1. आरोग्य पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकार, समाज आणि व्यक्ती या सर्वांनी आपण कसे जगतो, काय काम करतो, काय उत्पादन करतो, उपभोग घेतो आणि शासन करतो, यावर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.
2. पर्यावरणीय आरोग्य दीर्घकालीन शाश्वती विकासामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
3. पर्यावरणीय समस्या आणि शाश्वत विकासाला अडसर ठरणान्या कृती ओळखून त्याचे आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम जाणून घेणे.
4. घरी आणि गावांमध्ये बायोमास जळण्यामुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे.

5. सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता पुरवून पर्यावरण आजाराचा भार कमी करणे.
6. हरितगृह वायू आणि घातक वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे.
7. पायाभूत सुविधेसाठी व प्रकल्पासाठी उदा. रस्ते, खाणकाम यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगल तोडले जात आहेत. त्यामुळे वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होत आहे, त्याला आळा घातला पाहिजे.
8. कचरा व्यवस्थापन करून त्यामुळे होणारे पर्यावरणीय आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
9. शाश्वत विकास साध्य करत असताना पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य या दोन्हीलाही अडथळा ठरणान्या घटकावर मात केली पाहिजे.
10. जागतिक समस्या बनलेली हवामान बदल ही समस्या जागतिक स्तरावरून नियंत्रण आणण्यासाठीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

सारांश :

शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक विविध उपक्रम प्रत्येक देश राबवित आहेत. परंतु या भौतिक हव्यासापोटी आपण पुढील पिढीच्या आरोग्यावर आणि नैसर्गिक पर्यावरणीय आरोग्यावर फार मोठी हानी पोहोचवत आहोत, हे विसरून चालणार नाही. शाश्वत विकास साध्य करण्याचे शर्तीचे प्रयत्न झाले पाहिजेतच नाही असे नाही, परंतु आपल्या नैसर्गिक संसाधनाचा अतिवापर करून नाही तर त्यांचा उपयुक्त समाजापयोगी वापर करून पर्यावरणीय आरोग्य धोक्यात न आणता शिवाय त्यांच्या परिणामाचा विचार करून कृती केल्यास निश्चितपणे शाश्वत विकास शक्य करता येईल, असे मला वाटते. प्रामुख्याने भारताचा विचार करता

आज जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश म्हणून गणला जातो आहे. जल प्रदूषण व पाणीटंचाई हवामान बदलाची फार मोठा झळ ही सोसावी लागते आहे. शिवाय वाढते औद्योगीकरण, रासायनिक दूषितता, कचरा व्यवस्थापन, विषारी कीटकनाशके, ध्वनी प्रदूषण, या विविध समस्यांचा विळखा पर्यावरणीय आरोग्यास घातक ठरत आहे. याला वेळीच आवर नाही घातली तर मानवी आरोग्यास घातक परिणाम सहन करावे लागतील. मग आपण शाश्वत विकासाच्या पाठीमागे जातोय का मानवी विनाशाकडे जातोय हा एक मोठा प्रश्न हा जगासमोर उभा आहे, याचे चिंतन होणे काळाची गरज आहे.

संदर्भ :

1. ढमढेरे एस. वि. , शाश्वत विकास आणि भारत, 2021, डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे.
2. मोरे नवनाथ, पर्यावरण आणि विकास, 2010, मैत्री प्रकाशन, पुणे.
3. बहुगुणा सुंदरलाल, पर्यावरण और विकास, 2013, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.
4. जागतिक आरोग्य संघटना धोरणात्मक अहवाल. (2019 - 2023)
5. www. Environment and health problem.
6. www. sustainable development goals.